

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785553

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DA COMPACIDADE DE PILARES DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DO ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO

Lucas Alexandre Reginato^{1*}, Alexandre Lorenzi¹; Luciani Somensi Lorenzi¹; Renata Forsthofer¹;
Tobias P. Ottoni¹ e Luiz H. Tirado¹

*Autor de contato: lcseginato@gmail.com

¹Laboratorio de Ensaios e Modelos Estruturais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

Este artigo apresenta uma investigação sobre a compactidade de pilares de concreto armado através do Índice Esclerométrico (I.E.), utilizando a técnica de esclerometria, um método não destrutivo que avalia a dureza superficial do concreto. O estudo foi realizado em um Pavilhão Industrial, onde foram definidas 96 áreas de ensaio em pilares de concreto armado. Cada pilar foi analisado em duas regiões, base e topo, para identificar possíveis variações na compactidade ao longo da altura do pilar. Os resultados mostraram que em 67,7% dos pilares, houve uma diferença no I.E. entre a base e o topo, sugerindo que o concreto nessas áreas pode ter características distintas. Em alguns casos, a diferença no I.E. foi bastante significativa, chegando a até 42,5%. Também foram observados casos em que o valor do topo foi maior que o valor da base, com diferenças de até -37,2%. Por fim conclui-se que a esclerometria é uma ferramenta eficaz para avaliar a compactidade do concreto em pilares de concreto armado, mas deve ser usada em conjunto com outras técnicas de ensaio para uma avaliação mais completa. Além disso, a interpretação dos resultados requer um conhecimento profundo das propriedades do concreto e das condições específicas da estrutura em estudo. *Palavras-chave: Ensaio não destrutivo; Esclerometria; Compactidade do Concreto; Avaliação da Qualidade do Concreto.*

ABSTRACT

This article presents an investigation into the compactness of reinforced concrete columns through the Rebound Number (RN) using the Rebound Hammer technique, a Nondestructive Testing that evaluates the surface hardness of concrete. The study was carried out in an Industrial Pavilion, where 96 test areas were defined in reinforced concrete columns. Each pillar was analyzed in two regions, base and top, to identify possible variations in compactness along the height of the columns. The results showed that in 67.7% of the columns, there was a difference in RN between the base and the top, suggesting that the concrete in these areas may have different characteristics. In some cases, the difference in RN was quite significant, reaching up to 42.5%. Cases were also observed in which the top value was greater than the base value, with differences of up to -37.2%. Finally, it is concluded that Rebound Hammer is an effective tool for evaluating the compactness of concrete in reinforced concrete columns, but it must be used in conjunction with other testing techniques for a more complete evaluation. Furthermore, interpretation of the results requires in-depth knowledge of the concrete properties and the specific conditions of the structure under study. *Keywords: Nondestructive testing; Rebound Hammer; Concrete Compactness; Concrete Quality Assessment.*

1. INTRODUÇÃO

Investigações minimamente invasivas em estruturas de concreto armado, com o objetivo de detectar tanto a qualidade quanto possíveis manifestações patológicas, vêm se tornando cada vez mais frequentes tanto no Brasil quanto no mundo. Quando se inspeciona um elemento estrutural sem causar nenhum dano, seja esta interação física ou química, ela é denominada como sendo um Ensaio Não Destrutivo - END (OLIVEIRA et al., 2022).

Diferentes tecnologias de avaliação através de ENDs têm sido usadas para detectar danos em estruturas de concreto. Essas tecnologias, tais como eco de impacto, velocidade de pulso ultrassônico, radar de penetração e métodos acústicos, têm limitações associadas que impedem sua implementação em uma escala ampla. Essas limitações, incluindo sensibilidade a condições de umidade, geometrias complexas e grandes profundidades, são todos típicos dos desafios apresentados por estruturas de concreto (REGINATO et al., 2023).

Ao analisarmos a qualidade de um concreto, a principal variável de controle atual é a resistência à compressão. Levando em consideração este parâmetro, quanto maior for a compacidade do material, menor quantidade de vazios internos existirão e, conseqüentemente, maior será a sua resistência (MOHAMAD et al., 2015).

Nesse contexto, a esclerometria surge como uma técnica difundida para avaliar a homogeneidade e a compacidade do concreto. A esclerometria é um método não destrutivo que avalia a dureza superficial do concreto em estruturas existentes. Este método é frequentemente utilizado na indústria da construção civil para verificar a qualidade do concreto e avaliar a sua compacidade após a concretagem e execução. É importante notar que a esclerometria reflete a homogeneidade do material para uma certa região de uma peça estrutural e não necessariamente a resistência à compressão em toda a estrutura.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a compacidade de pilares de concreto armado através do índice esclerométrico, explorando a eficácia deste método na detecção de variações na compacidade e, conseqüentemente, na resistência à compressão do concreto. O principal foco deste estudo é avaliar se há diferenças significativas entre o topo e a base dos pilares de concreto armado de um pavilhão industrial. Através deste estudo, espera-se contribuir para a melhoria das técnicas de inspeção não destrutiva e para a garantia da qualidade e segurança das estruturas de concreto armado.

2. ESCLEROMETRIA: AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL DO CONCRETO

Segundo Reginato et. al. (2023), a esclerometria figura entre os métodos mais antigos de Ensaios Não Destrutivos (END). Fundamentado no princípio da reflexão, esse método emprega o recuo de uma massa lançada por uma mola padrão contra a superfície de concreto como um indicativo da resistência da camada superficial do material. Devido à sua natureza pontual e a baixa energia envolvida, esse ensaio demonstra sensibilidade a variações localizadas, como a presença de grandes partículas de agregado imediatamente abaixo do ponto de impacto.

Ele é classificado como um ensaio de dureza superficial, estando fundamentado no princípio de que o rebote de uma massa elástica é influenciado pela dureza da superfície com a qual entra em contato. A norma ACI 228 (ACI, 2013) estabelece que a energia absorvida pelo concreto pode ser

correlacionada com a sua resistência. Entretanto, essa relação é afetada por diversos parâmetros, como a idade do concreto, espessura carbonatada e outros danos presentes na superfície.

Devido à sua sensibilidade, a esclerometria é capaz de identificar regiões do concreto que apresentam variações em relação à compacidade. Uma vez que uma baixa compacidade pode estar relacionada a falhas de concretagem, a avaliação da dureza superficial por meio da esclerometria se revela um indicativo sólido para a identificação de diferentes zonas de compacidades distintas em um elemento de concreto armado, principalmente em pilares, visto que podem possuir zonas de compacidades distintas ao longo da sua altura.

A NBR 7584 (ABNT, 2012) define a esclerometria como um método não destrutivo para medir a dureza superficial do concreto. Isso proporciona elementos para a avaliação da qualidade do concreto endurecido, fornecendo informações sobre a dureza superficial do material em até cerca de 20 mm de profundidade, dependendo da energia de percussão. Conforme a norma, em cada ponto de ensaio, são realizadas 16 leituras do índice, cuja média é determinada. Posteriormente, valores desviados em $\pm 10\%$ da média são identificados e excluídos, recalculando-se uma nova média. Este processo é repetido até que não haja valores a serem desconsiderados. Um valor de índice é considerado válido quando pelo menos 5 valores permanecem após as iterações.

No entanto, é importante ressaltar que, embora a esclerometria seja uma ferramenta valiosa para a avaliação da qualidade do concreto, ela não substitui outros métodos de ensaio e deve ser usada em conjunto com outras técnicas para uma avaliação completa. Além disso, a interpretação dos resultados da esclerometria requer um conhecimento profundo das propriedades do concreto e das condições específicas da estrutura em estudo. Portanto, a formação adequada e a experiência do operador são essenciais para garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados obtidos através deste método.

2. EXECUÇÃO DA ESCLEROMETRIA

Para a execução do ensaio e determinação do índice esclerométrico, foi utilizado um esclerômetro do tipo NR, modelo D-500 da James Instruments. Para cada ponto de ensaio, utilizou-se um grid contendo 16 (dezesseis) leituras do índice. O índice esclerométrico foi determinado através da média dessas leituras.

Em seguida, verificaram-se os valores afastados $\pm 10\%$ da média, sendo desprezados valores acima deste intervalo de variação. Calculou-se uma nova média, verificando-se novamente os valores afastados $\pm 10\%$ da nova média e assim sucessivamente, até não haver valores a serem desprezados. O valor do índice foi considerado válido quando, ao final das iterações, houvesse no mínimo 5 valores. Caso contrário, desprezava-se esse ponto de análise e realizava-se novamente o ensaio.

O número mínimo de áreas de ensaio foi definido de acordo com a heterogeneidade do concreto. A NBR 7584 (ABNT, 2012) recomenda pelo menos uma área de ensaio por elemento, componente ou peça de concreto que está dentro da região em estudo. Cada região de estudo foi considerada um pilar do pavimento em questão, logo foram definidas 96 (noventa e seis) áreas de ensaio.

No entanto, como foi observada uma possível diferença na homogeneidade/compacidade do concreto ao longo da altura do pilar, definiu-se duas regiões de análise por pilar. As regiões foram denominadas Base e Topo do pilar, onde a representação das regiões está ilustrada na Figura 1 e a execução do ensaio para a determinação do índice esclerométrico pode ser observada na Figura 2.

Figura 1 - Regiões definidas para a determinação do índice esclerométrico em cada um dos pilares analisados.

Figura 4.2 - Execução do ensaio para a determinação do índice esclerométrico

3. RESULTADOS

Os resultados médios obtidos do Índice Esclerométrico (I.E.) dos pilares do Pavilhão Industrial estão apresentados na Tabela 1, categorizados em relação à seção da base e do topo dos pilares. Comparativamente, também é apresentada a variação entre os valores obtidos entre a base e o topo do pilar.

Tabela 1 - Resultados médios obtidos do Índice Esclerométrico.

Parâmetro	I.E (MPa)		Comparação Base x Topo	
	Base	Topo	Diferença Base X Topo (MPa)	Variação Percentual (%)
Média Geral	32,7	28,5	4,2	12,8%
Desvio Padrão	3,6	3,8		
Coeficiente de Variação	10,9%	13,4%		

O resultado médio do I.E., considerando os 96 pilares, foi de 32,7 MPa para a base dos pilares e de 28,5 MPa para o topo, observando-se que há uma diferença em relação aos resultados do I.E. entre a base e o topo dos pilares (12,8% em média). Todavia, os resultados apresentados tratam-se da média dos valores.

Os resultados individuais para cada um dos pilares estão apresentados na Tabela 2, categorizados em relação à seção da base e do topo dos pilares. Comparativamente, também é apresentada a variação entre os valores obtidos entre a base e o topo do pilar, nos quais, valores positivos indicam que o I.E. na base foi maior que no topo do pilar e valores negativos indicam que o valor do índice foi maior no topo ao invés da base.

Tabela 2 - Resultados individuais obtidos do Índice Esclerométrico.

Pilar	I.E (MPa)		Comparação		Pilar	I.E (MPa)		Comparação	
	Base	Topo	Base/Topo (MPa)*	Variação (%)*		Base	Topo	Base/Topo (MPa)*	Variação (%)*
P01	36,5	32,1	4,5	12,2%	P49	37,0	29,8	7,2	19,4%
P02	38,5	33,7	4,8	12,6%	P50	35,1	30,1	5,0	14,3%
P03	25,3	29,9	-4,5	-17,9%	P51	33,5	29,7	3,8	11,3%
P04	33,2	33,9	-0,7	-2,1%	P52	33,5	26,2	7,2	21,6%
P05	33,5	35,4	-1,9	-5,8%	P53	34,6	26,9	7,7	22,2%
P06	29,3	27,1	2,2	7,4%	P54	34,7	22,6	12,1	34,7%
P07	32,6	30,5	2,1	6,4%	P55	25,8	19,4	6,5	25,0%
P08	34,4	31,4	3,0	8,8%	P56	29,1	28,0	1,1	3,9%
P09	33,5	28,6	4,9	14,7%	P57	35,2	29,4	5,8	16,5%
P10	34,2	31,9	2,3	6,7%	P58	36,1	26,5	9,6	26,7%
P11	32,0	30,4	1,6	5,0%	P59	30,2	29,5	0,7	2,3%
P12	38,5	34,9	3,6	9,5%	P60	31,4	30,3	1,1	3,6%
P13	33,8	36,1	-2,3	-6,7%	P61	24,3	24,8	-0,5	-2,0%
P14	35,8	32,1	3,6	10,1%	P62	34,5	34,7	-0,2	-0,4%
P15	35,0	26,6	8,4	24,0%	P63	32,5	28,7	3,9	11,9%
P16	31,7	25,6	6,1	19,3%	P64	33,2	27,1	6,1	18,4%
P17	33,9	22,1	11,8	34,9%	P65	30,4	25,3	5,1	16,9%
P18	33,6	24,3	9,3	27,6%	P66	28,8	21,1	7,7	26,7%
P19	34,2	33,0	1,2	3,4%	P67	33,8	27,5	6,3	18,6%

P20	36,5	28,6	8,0	21,9%	P68	25,7	23,0	2,7	10,5%
P21	43,1	24,8	18,3	42,5%	P69	29,8	22,4	7,4	24,9%
P22	33,8	22,0	11,8	34,9%	P70	31,4	26,5	4,9	15,7%
P23	34,5	28,5	6,0	17,5%	P71	31,2	27,9	3,3	10,7%
P24	33,7	30,1	3,5	10,5%	P72	34,2	38,4	-4,2	-12,2%
P25	33,8	31,9	1,9	5,5%	P73	26,6	29,6	-3,0	-11,4%
P26	37,5	34,1	3,4	9,0%	P74	33,8	29,1	4,7	13,9%
P27	34,5	22,4	12,0	34,9%	P75	36,1	29,7	6,4	17,8%
P28	34,3	30,7	3,5	10,3%	P76	36,5	26,5	10,1	27,6%
P29	31,0	21,1	9,9	31,9%	P77	36,5	25,3	11,2	30,7%
P30	30,8	25,8	5,0	16,1%	P78	34,9	25,2	9,8	28,0%
P31	31,6	29,8	1,8	5,8%	P79	32,5	24,9	7,6	23,4%
P32	36,3	30,4	5,9	16,4%	P80	30,8	28,3	2,5	8,2%
P33	39,6	25,7	13,9	35,2%	P81	31,3	27,4	3,8	12,3%
P34	32,2	28,2	4,0	12,4%	P82	28,6	30,5	-1,9	-6,5%
P35	32,6	27,0	5,6	17,1%	P83	35,3	34,9	0,4	1,2%
P36	36,3	28,9	7,4	20,4%	P84	29,7	29,9	-0,2	-0,6%
P37	38,9	37,0	1,9	4,8%	P85	27,0	26,3	0,7	2,6%
P38	24,2	30,6	-6,4	-26,3%	P86	20,6	28,3	-7,7	-37,2%
P39	33,8	27,5	6,3	18,5%	P87	35,0	30,9	4,1	11,7%
P40	34,5	31,3	3,2	9,3%	P88	32,2	37,2	-5,0	-15,5%
P41	35,2	24,8	10,3	29,4%	P89	33,8	33,1	0,8	2,3%
P42	34,9	31,1	3,8	10,9%	P90	29,2	27,5	1,7	5,8%
P43	33,0	26,5	6,5	19,7%	P91	28,3	26,0	2,3	8,2%
P44	31,3	27,6	3,7	11,9%	P92	31,0	31,5	-0,5	-1,5%
P45	29,3	24,5	4,7	16,1%	P93	32,9	29,8	3,1	9,4%
P46	33,1	29,6	3,4	10,4%	P94	33,2	26,2	7,0	21,1%
P47	32,5	24,8	7,7	23,8%	P95	29,0	26,0	3,0	10,3%
P48	29,8	23,9	6,0	20,0%	P96	27,7	29,5	-1,8	-6,6%

Observações:* Valores negativos indicam que o I.E do topo foi maior que na base

Apesar dos resultados médios não terem apresentado uma variação elevada em relação à diferença entre a base e o topo, observa-se que há situações em que a diferença chega a até 42,5%, como o caso do P21 (Base=43,1 MPa e Topo=24,8 MPa). Também foram observados valores inversos, nos quais, o valor do topo foi maior que o valor da base, com diferenças de até -37,2%, como no caso do P86 (Base=20,6 MPa e Topo=28,3 MPa). Essa situação pode indicar uma maior concentração de armaduras próximas à superfície do concreto, elevando assim o valor do índice.

Na Tabela 3 é apresentado, em ordem crescente, os pilares que apresentaram maior diferença percentual entre a base e o topo. Considerando que valores com diferença percentual maiores que 10% apresentam uma tendência de concretos com qualidades (índice de dureza superficial) diferentes entre a base e o topo dos pilares. Da mesma forma, para variações percentuais menores que -10%, nesse caso indicam que não há diferenças do topo em relação à base dos pilares. Já valores compreendidos entre o intervalo de 10% e -10% podem ser considerados de qualidades semelhantes, dentro do intervalo.

Após a análise dos dados, determinou-se que 65 pilares (67,7%) apresentaram índice esclerométrico diferentes se comparado à base com o topo dos pilares, apontando que o topo destes pilares apresenta um concreto com características distintas da base do pilar. Foi levantado que em 59 pilares (61,5%), o índice esclerométrico do topo do pilar foi menor que o da base. Por outro

lado, 6 pilares (6,2%) apresentaram concretos com qualidades/homogeneidade diferentes no mesmo pilar, apontando que o topo destes pilares apresenta um concreto com características distintas da base do pilar, resultando em um maior índice esclerométrico no topo.

Além disso, foi verificado que 31 pilares (32,3%) não apresentaram diferenças de qualidade/homogeneidade entre o topo e a base dos pilares, considerando um intervalo de diferença de até $\pm 10\%$.

Tabela 3 - Resultados das variações percentuais do Índice Esclerométrico, comparando base e topo dos pilares.

Pilar	Variação Percentual						
P21	42,5%	P48	20,0%	P63	11,9%	P11	5,0%
P33	35,2%	P43	19,7%	P87	11,7%	P37	4,8%
P27	34,9%	P49	19,4%	P51	11,3%	P56	3,9%
P17	34,9%	P16	19,3%	P42	10,9%	P60	3,6%
P22	34,9%	P67	18,6%	P71	10,7%	P19	3,4%
P54	34,7%	P39	18,5%	P24	10,5%	P85	2,6%
P29	31,9%	P64	18,4%	P68	10,5%	P59	2,3%
P77	30,7%	P75	17,8%	P46	10,4%	P89	2,3%
P41	29,4%	P23	17,5%	P95	10,3%	P83	1,2%
P78	28,0%	P35	17,1%	P28	10,3%	P62	-0,4%
P18	27,6%	P65	16,9%	P14	10,1%	P84	-0,6%
P76	27,6%	P57	16,5%	P12	9,5%	P92	-1,5%
P66	26,7%	P32	16,4%	P93	9,4%	P61	-2,0%
P58	26,7%	P45	16,1%	P40	9,3%	P04	-2,1%

Tabela 3 - Resultados das variações percentuais do Índice Esclerométrico, comparando base e topo dos pilares - continuação.

P55	25,0%	P30	16,1%	P26	9,0%	P05	-5,8%
P69	24,9%	P70	15,7%	P08	8,8%	P82	-6,5%
P15	24,0%	P09	14,7%	P80	8,2%	P96	-6,6%
P47	23,8%	P50	14,3%	P91	8,2%	P13	-6,7%
P79	23,4%	P74	13,9%	P06	7,4%	P73	-11,4%
P53	22,2%	P02	12,6%	P10	6,7%	P72	-12,2%
P20	21,9%	P34	12,4%	P07	6,4%	P88	-15,5%
P52	21,6%	P81	12,3%	P31	5,8%	P03	-17,9%
P94	21,1%	P01	12,2%	P90	5,8%	P38	-26,3%
P36	20,4%	P44	11,9%	P25	5,5%	P86	-37,2%

Observações:

59 Pilares	tendência de concretos com qualidades diferentes entre a base e o topo dos pilares
31 Pilares	concretos considerados de qualidades semelhantes, dentro do intervalo analisado
6 Pilares	

concretos com qualidades diferentes entre a topo e a base dos pilares

4. CONCLUSÕES

Após a análise dos resultados da determinação do índice esclerométrico dos 96 pilares de concreto armado do pavilhão industrial é possível afirmar que a esclerometria provou ser uma ferramenta eficaz para avaliar a compacidade do concreto em pilares de concreto armado. A diferença observada nos valores do Índice Esclerométrico (I.E.) entre a base e o topo dos pilares sugere que há uma variação na compacidade do concreto ao longo da altura dos pilares.

Em 67,7% dos pilares analisados, foi observada uma diferença no I.E. entre a base e o topo, indicando que o concreto nessas áreas pode ter características distintas. Isso sugere que a esclerometria pode ser uma ferramenta útil para identificar variações na compacidade do concreto dentro de um único elemento estrutural. Sendo que em alguns casos, a diferença no I.E. foi bastante significativa, chegando a até 42,5%. Isso indica que a esclerometria é sensível o suficiente para detectar variações substanciais na compacidade do concreto. Em contrapartida, em 32,3% dos pilares, não foram observadas diferenças significativas no I.E. entre a base e o topo, sugerindo que o concreto nessas áreas tem uma compacidade semelhante.

Os resultados também mostraram que a esclerometria pode ser influenciada por outros fatores, como a presença de armaduras próximas à superfície do concreto. Isso reforça a necessidade de usar a esclerometria em conjunto com outras técnicas de ensaio para uma avaliação mais completa.

Finalmente, os resultados deste estudo destacam a importância de considerar a variação na compacidade do concreto ao longo da altura dos pilares ao avaliar a qualidade do concreto em estruturas de concreto armado.

Estas conclusões reforçam a utilidade da esclerometria como uma ferramenta de avaliação não destrutiva na indústria da construção civil. No entanto, também destacam a necessidade de mais pesquisas para entender melhor as limitações desta técnica e como ela pode ser melhor utilizada em conjunto com outras técnicas de ensaio.

5. REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 7584: **Concreto endurecido, avaliação superficial pelo esclerômetro de reflexão**. Rio de Janeiro, 2012.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE Committee 228. **Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures**. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2013. 152 p. ISBN 978-0-87031-820-7.

MOHAMAD, G.; DO CARMO, P. I. O.; DE OLIVEIRA, M. J. D.; TEMP, A. L. Métodos combinados para a avaliação da resistência de concretos. *Matéria (Rio J.)*, v. 20, n. 1, mar. 2015.

Oliveira, L. C., Silva Filho, L. C. P., Lorenzi, A., Reginatto, L. A., Lorenzi, L. S. Utilização de Tomografia de Pulso Eco Ultrassônica para Identificação de Possíveis Manifestações Patológicas no Interior de Pilares de Concreto Armado. *In: Congresso Brasileiro de Patologia das Construções. Anais [...]*, ALCONPAT Brasil, Gramado, pp. 912-923, 2022.

REGINATO, L. A.; LORENZI, A.; GRAEFF, A. G.; SILVA FILHO, L. C. P. Avaliação de integridade em estruturas de concreto pós-incêndio: técnicas não destrutivas e métodos de análise. *In: 1ª SIS – SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. Anais [...]*. Gramado, 2023.